

RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA CRIAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN KINDERGARTEN FOR CREATE DIGITAL IMAGES

Eixo Temático 5. Integração da IA nos Saberes Beiradeiros.

OLIVEIRA, Leticia Caetano de¹

JACOB, Ligia Dalla Valle²

GUEDES, Murilo Henrique Ferreira³

FAIS, Regiane de Oliveira⁴

Resumo:

Este artigo descreve uma experiência de aprendizagem enriquecedora em que crianças foram convidadas a embarcar em uma jornada de exploração no mundo dos gigantes. Inicialmente, participaram de Rodas de Leitura e deram vida aos seus próprios gigantes através de desenhos repletos de imaginação e que foram composição do repertório que desenvolveram. Mais tarde, incorporando a prática e inteligência artificial através de um site gratuito, eles transformaram seus gigantes em criações digitais utilizando um site gratuito que gera imagens com base no texto descrito por eles sobre “como é o seu gigante”. O artigo destaca o papel da inteligência artificial como uma ferramenta para ampliar a linguagem digital, permitindo que as crianças descrevam detalhadamente seus gigantes e verifiquem a qualidade das descrições como fator importante no processo de criação digital e interação com as máquinas. Esse processo não apenas promoveu o desenvolvimento de uma familiaridade com a tecnologia digital, mas também aprimorou habilidades de comunicação oral e expressão gráfica. Ao longo da atividade, as crianças foram encorajadas a explorar a intersecção entre criatividade, tecnologia e aprendizagem, resultando em um ambiente multifacetado rico em descobertas.

Palavras-chave: tecnologia na educação infantil, criação digital, inteligência artificial

Abstract:

¹ murilo.guedes@unifesp.br

² leticia.oliveira@usp.br

³ ligia.jacob@redesc-edu.org.br

⁴ regiane.fais@redesc-edu.org.br

RELATO DE EXPERIÊNCIA

This article describes an enriching learning experience in which children were invited to embark on a journey of exploration in the world of giants. Initially, they participated in Reading Circles and brought their own giants to life through imaginative drawings that were part of the repertoire they developed. Later, incorporating practice and artificial intelligence through a free website, they transformed their giants into digital creations using a free website that generates images based on the text they described about "what their giant is like". The article highlights the role of artificial intelligence as a tool to expand digital language, allowing children to describe their giants in detail and assess the quality of the descriptions as an important factor in the digital creation process and interaction with machines. This process not only promoted the development of familiarity with digital technology, but also improved oral communication skills and graphic expression. Throughout the activity, children were encouraged to explore the intersection between creativity, technology, and learning, resulting in a multifaceted environment rich in discoveries.

Keywords: technology in early childhood education, digital creation, artificial intelligence

1. INTRODUÇÃO

A educação progrediu para além dos limites convencionais da sala de aula, das limitações físicas de fato e de recursos materiais, incorporando ferramentas inovadoras para engajar os estudantes, como por exemplo, as tecnologias digitais e recursos educacionais digitais (REDs). Esta abordagem explora como a criatividade, expressão pessoal e tecnologia podem combinar-se em uma jornada multifacetada de aprendizado. Os estudantes são convidados a navegar por um tema intrigante utilizando diversos elementos, desenvolvendo habilidades práticas e competências para o século 21, proporcionadas através de interações diversificadas por uma forma de ensinar diferente, aprender e agir, tendo dessa forma uma cultura popular modernista e suas formas de ensinar que os cercam (Martinsi, 2008). Hoje, estudantes estão imersos em um mundo digital onde a tecnologia é intrínseca em suas vidas. Logo, a educação acompanhar essa evolução é fator para aproveitamento das oportunidades oferecidas pela tecnologia a fim de aprimorar a aprendizagem. Este relato de experiência não apenas mostra um processo que vai além dos métodos tradicionais, mas estrategicamente integra a tecnologia para

RELATO DE EXPERIÊNCIA

enriquecer o processo educativo, mostrando uma intencionalidade pedagógica adequada ao modelo que se acredita. A tecnologia é entendida não como ferramenta com finalidade que se encerra em si, apenas instrumentalizada por um mediador, mas sim como meio para expandir horizontes e cultivar a criatividade dos alunos. A experiência dos "gigantes" representa um exemplo fascinante disso, catalisando a expressão criativa por meio do letramento digital, pensamento crítico e habilidades de comunicação. A intersecção entre criatividade e tecnologia apresenta possibilidades empolgantes para abordagens centradas no estudante.

As professoras referência à frente das turmas do Infantil 5 (crianças de 5 a 6 anos) abraçaram a ação para promovermos o letramento digital pensando na proposta dos cantos e contextos vivenciados, que são temporários, permitindo a avaliação da construção da narrativa ao final. O livro escolhido pela equipe pedagógica a ser trabalhado é “O livro Gigante dos Gigantes” de Saviour Pirotta, editora Girassol (2012) e, enquanto a leitura dos contos acontecia, a imersão na temática de gigantes era criada.

O uso de tecnologia de 0 a 6 anos é algo trabalhado na instituição que o projeto fora desenvolvido em diversos aspectos, tais como o uso de projeções que promovem sensações de modo a criar ambientes que trazem e complementam o sentido das sessões de aprendizagem. A Inteligência artificial (IA) utilizada nessa etapa do projeto “dos gigantes” foi selecionada a partir de buscas por sites gratuitos que criam imagem a partir de textos consideravelmente longos e é chamada Crayon AI, que pode ser acessada por <<https://www.crayon.com/>> (out. 2023).

2. METODOLOGIA

Pensar em alinhar e aliar tecnologias às rotinas dos estudantes carrega como pressuposto a integração com o sistema educacional, ou um projeto pedagógico atualizado, como diz Kenski (2007, p. 141), “para que possa ser inserida nos exercícios diários dos métodos e princípios da pedagogia, tendo

RELATO DE EXPERIÊNCIA

em vista o cumprimento das suas especificidades dentro do ensino-aprendizagem e das TICs empregadas”. O projeto de letramento digital da educação infantil na instituição que se desenvolve a ação, tem por finalidade propor experiências e vivências que ampliam o repertório dos estudantes preparando-os para a sociedade e os recursos digitais foram e são fundamentais para que tal ponte seja bem estruturada.

Primeiro acontece a Roda de Leitura para introdução ao tema, com todas as etapas procedimentais que respeitam a participação, questionamentos e que buscam despertar o interesse do grupo com as interações do livro. Depois disso acontece a construção gráfica para materializar o pensamento e, por fim, a descrição do que desenharam para criação da representação gráfica digital.

A terceira etapa, que se refere ao uso da IA propriamente, traz como pergunta motivadora “como é o seu gigante?” fazendo com que a criança seja instigada pela curiosidade de checar as capacidades da máquina de criação, bem como a familiaridade com o desenho original feito por elas.

Como José Moran (2000) apresenta sobre integrar tecnologias na sala de aula, “o primeiro espaço é o de uma nova sala equipada e com atividades diferentes que se integra com a ida ao laboratório para desenvolver atividades de pesquisa e de domínio técnico-pedagógico. Essas atividades (...) se completam com espaços e tempos de experimentação, de conhecimento da realidade, de inserção em ambientes profissionais e informais.”

3. ARTEFATOS

Faz sentido pensar em artefatos simbólicos como a compreensão de que a máquina precisa de nosso discurso e nossa interação detalhada para que faça e cumpra nossa necessidade, assim como artefatos materiais são a construção dos estudantes que os conectam e serviram como ponte para sua compreensão da temática de gigantes e as concepções desenvolvidas pelo grupo. Veja o processo nas imagens a seguir:

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Imagem 1 - exploração do livro gigante enquanto a Roda de Leitura acontecia.

Fonte: autoral.

Imagem 2 - início da construção gráfica dos próprios gigantes, após as leituras dos contos. Fonte: autoral.

Imagem 3 - iniciando a construção do discurso de quem é o gigante”. Fonte: autoral.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Imagem 4 - comparação do gigante criado a partir da descrição feita pela criança para o professor que transcreveu para a IA Crayon. Fonte: autoral.

Imagem 5 - escolha de uma das imagens geradas pelo Craiyon a partir da descrição da criança. Fonte: autoral.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Imagem 6 - escolha da imagem feita pela criança comparando-a com o desenho criado anteriormente. Fonte: autoral.

Imagem 7 - criança (M.) expondo o desenho indicando elementos similares ao criado pela IA.

Imagem 8 - Representação feita pela IA para a criança da imagem 7. Fonte: autoral, a partir da descrição da criança M. “gigante com ouriço e olhos de peixe”, usando a IA Craiyon.

Imagem 9 - mural expondo as construções das crianças em desenho e em descrição para IA. Fonte: autoral.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade resultou em uma rica experiência, na qual as crianças aprimoraram suas habilidades de expressão verbal e gráfica, verificando-as a cada imagem gerada pela IA. Além disso, a interação com a tecnologia e inteligência artificial estimulou o desenvolvimento do letramento digital, ampliando o vocabulário e a compreensão da linguagem digital. Os estudantes

RELATO DE EXPERIÊNCIA

demonstraram entusiasmo ao ver suas criações ganharem vida no mundo digital, refletindo a interconexão entre criatividade e tecnologia.

A metodologia adotada mostrou ser uma ferramenta eficaz para aprimorar a alfabetização digital das crianças, ao mesmo tempo que estimula sua criatividade e habilidades de comunicação. Este trabalho destaca a importância crescente de incorporar tecnologias de maneira mediada e significativa na educação infantil, explorando sua potencialidade. A introdução de ferramentas digitais na sala de aula pode ser um aliado poderoso quando feito com cautela e uma intencionalidade pedagógica adequada.

A convergência entre criatividade e tecnologia proporcionou às crianças a oportunidade de explorar o potencial das ferramentas digitais como extensões de suas expressões criativas. A fase analógica, com a criação manual de desenhos, permitiu que as crianças experimentassem a expressão artística tradicional. A transição para a fase digital, por sua vez, as introduziu no mundo da linguagem escrita e na interação com a inteligência artificial. Isso enfatiza a importância de uma abordagem equilibrada que una práticas tradicionais a inovações tecnológicas.

Também é importante ter orientação adequada dos educadores. A presença de um educador como facilitador e guia é fundamental para garantir que a tecnologia seja uma ferramenta de apoio e não uma substituta da interação humana e da criatividade das crianças. A mediação ativa dos educadores ajuda a moldar a experiência tecnológica de acordo com os objetivos educacionais e a compreensão das crianças, garantindo um uso seguro e produtivo das ferramentas digitais.

REFERÊNCIAS

MARTINSI, M. C. Situando o uso da mídia em contextos educacionais. 2008. Disponível em:

RELATO DE EXPERIÊNCIA

http://penta3.ufrgs.br/MECCicloAvan/integracao_midias/modulos/1_introdutorio/pdf/etapa2_1_situando_usoMidias_Beth.pdf. Acesso em: out. 2023.

MORAN, J. M. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 6ª ed. Campinas: Papyrus, 2000.

(2012) - O Livro Gigante dos Gigantes. 1ª Ed. Barueri, SP: Editora Girassol Brasil. ISBN 978-85-394-0804-7.